

SOHAVIY TARJIMADA FOYDALANILADIGAN ELEKTRON RESURLAR TADQIQI

*Bakirova Xilolaxon Botiraliyevna - ped.f.f.dok. (PhD), dotsent,
Ingliz tili amaliy tarjima kafedrası, TARJIMONLIK fakulteti
O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19641048>

Annotatsiya. Mazkur maqolada sohaviy tarjimada foydalaniladigan elektron resurslarning ahamiyati va ularning zamonaviy tarjima jarayonidagi roli tahlil qilinadi. Tadqiqotda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivoji, xususan, CAT vositalar, terminologik bazalar va korpus lingvistikasi tarjimon kasbiy kompetensiyasining ajralmas qismi sifatida ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, mehnat bozori talablari asosida tarjimonlardan talab etiladigan yangi kompetensiyalar, jumladan, terminologik aniqlik, texnologik savodxonlik va madaniyatlararo vositachilik masalalari yoritiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, elektron resurslardan samarali foydalanish tarjima sifatini oshirish, terminologik izchillikni ta’minlash va tarjimonning raqobatbardoshligini kuchaytirishda muhim omil hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: sohaviy tarjima, elektron resurslar, CAT vositalar, terminologik baza, korpus lingvistikasi, tarjima texnologiyalari, terminologik aniqlik, madaniyatlararo kompetensiya, tarjimon kompetensiyasi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, mehnat bozori.

Zamonaviy tarjima jarayoni an’anaviy qo‘llanmalar va lug‘atlar bilan cheklanib qolmay, raqamli texnologiyalar asosidagi elektron resurslardan keng foydalanishni taqozo etadi. Sohaviy tarjimada bu jarayon ayniqsa muhim, chunki muhandislik, texnika, huquq, tibbiyot kabi sohalarga oid matnlar yuqori terminologik zichlik va aniq standartlashtirilgan leksikaga ega. Shu sababli tarjimonning kasbiy kompetensiyasi elektron axborot vositalaridan samarali foydalanish ko‘nikmasi bilan uzviy bog‘liq.

Bugungi kunda sohaviy yondashuvning ahamiyati ikki jihatdan dolzarbdir.

Birinci jihat mehnat bozoridagi talab – kompaniyalar ko‘p tarmoqli sohalarda ishlay oladigan, terminologik aniqlikni ta’minlaydigan tarjimonlarga ehtiyoj sezmoqda.

Ikkinchi jihat axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivoji – tarjimonning ishida CAT vositalar, terminologik bazalar va korpus lingvistikasi bilan ishlash muhim o‘rin tutmoqda (Bowker, 2002). Bugungi mehnat bozori CAT vositalari va terminologik platformalarni biladigan tarjimonlarni afzal ko‘radi. Chunki kompaniyalar ko‘pincha:

- Katta hajmdagi matnlarni qisqa muddatda tarjima qilishni,
- Terminologik izchillikni saqlashni,
- Tarjima xotirasi orqali xarajatlarni kamaytirishni xohlaydi.

Dorothy Kelly bu xususda shunday xulosa qiladi: “Tarjima ta’limida texnologik tayyorgarlik modulini kiritish – zamonaviy bozor talablari va tarjimon kasbiy kompetensiyasi o‘rtasidagi eng muhim ko‘prikdir” [Kelly, 2005, p. 148]. Demak yuqoridagilarda shunda hulosaga kelish mumkinki, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari zamonaviy tarjimonning kasbiy identitetini belgilovchi omilga aylangan. CAT vositalari, terminbanklar

va korpus lingvistikasi bilan ishlash sifatini, izchillikni va tezlikni ta’minlaydi, shuningdek, bozor talablariga mos raqobatbardoshlikni oshiradi.

Mehnat bozoridagi talablarga ko‘ra olimlar tariflaganidek: “Zamonaviy globallashtirilgan jamiyatda tarjima sohasi xalqaro iqtisodiy, ilmiy va madaniy integratsiyaning strategik omili sifatida qaralmoqda. Ayniqsa, tibbiyot, texnika, huquq, iqtisodiyot va IT kabi yuqori ixtisoslashuv talab qiladigan sohalarda tarjimonlarga qo‘yiladigan talab tubdan o‘zgarib bormoqda [Cabré, 1999; Kelly, 2005]. Darhaqiqat, bugungi mehnat bozori tarjimondan nafaqat til bilimlari, balki:

- sohaviy terminologiyani chuqur bilish,
- madaniyatlararo tafakkur,
- zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash ko‘nikmalari kabi keng qamrovli kompetensiyalarni talab qilmoqda.

Dorothy Kellyning fikricha: “Mehnat bozori tarjimondan lingvistik kompetensiyadan tashqari, sohaga mos maxsus bilimlar, etik qaror qabul qilish qobiliyati va texnologik tayyorgarlikni ham talab qiladi. Bu tarjimoni mustaqil kasbiy faoliyat sifatida shakllantiradi” [Kelly, 2005, p. 84]. Biz ham olimning fikrlariga qoshilami, chunki mehnat bozorining o‘zgarishi jarayonida yangi ehtiyojlar ham tugilaveradi. Jumladan:

Mehnat bozoridagi keying talab global biznes va xalqaro hujjatlar sonining ko‘payishi bilan bog‘liq. Ko‘plab kompaniyalar ko‘p tarmoqli sohalarda faoliyat yuritayotganligi sababli tarjimon bir vaqtning o‘zida texnik hujjatlar, huquqiy shartnomalar va marketing materiallari bilan ishlashga majbur bo‘ladi. Bu borada Hans J. Vermeering Skopos nazariyasiga ko‘ra, tarjimon “kontekst va funksiyaga mos qarorlar qabul qiluvchi kasbiy vositachi” bo‘lishi shart degan fikri to‘g‘ri keladi [Vermeer, 1989].

Yana bir talab terminologik aniqlikning ustuvorligi. Bu nima degani, masalan, tibbiyotda “diagnosis” yoki huquqda “liability” kabi terminlarni noto‘g‘ri tarjima qilish katta huquqiy va iqtisodiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Bu borada Maria Teresa Cabré shunday deydi: “Termin – bu oddiy so‘z emas, balki sohaga xos konseptual birlik, uni noto‘g‘ri tarjima qilish matnning funksional qiymatini yo‘qqa chiqaradi” [Cabré, 1999, p. 45].

Mehnat bozorining keying talabi texnologik tayyorgarlikka bo‘lgan ehtiyoj. Yirik kompaniyalar tarjimondan CAT vositalari (Trados, MemoQ), terminologik bazalar va onlayn korpuslar bilan ishlashni bilishni talab qiladi. Bu xususda Lynne Bowkerning quyidagi fikrlari o‘rinli: “Texnologiyalarni bilmagan tarjimon raqobatbardosh bo‘la olmaydi, chunki zamonaviy ish bozori avtomatlashtirilgan jarayonlarga asoslangan” [Bowker, 2002, p. 39].

Keyingi talab madaniyatlararo kompetensiyaning kuchayishi. Kompaniyalar global miqyosda ishlayotgani sababli tarjimon faqat tilni emas, balki madaniy tafovutlarni ham boshqarishi lozim. Michael Byramning Intercultural Communicative Competence modeliga ko‘ra, tarjimon madaniyatlararo vositachi sifatida qaraladi [Byram, 1997].

Demak, sohaviy yondashuv mehnat bozori bilan uzviy bog‘liq. Chunki sohaviy yondashuv aynan shu bozor talabiga mos kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Bu quyidagilarda o‘z aksini topadi:

- Real soha matnlarini asos qilib oladi (huquqiy shartnomalar, tibbiy yo‘riqnomalar, texnik hujjatlar).

- Talabalarni haqiqiy kasbiy vaziyatlarni imitatsiya qilishga tayyorlaydi.

- Terminologik bazalar bilan ishlash va amaliy tadqiqotlarni olib borish ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

- Talabalarni xalqaro kompaniyalar uchun zarur bo‘lgan madaniyatlararo vositachilik kompetensiyasiga tayyorlaydi (Byram, 1997; Risager, 2006).

Dorothy Kelly ham bu haqda shunday deydi: “Sohaviy yondashuv nazariya va amaliyot o’rtasidagi bo’shliqni yo’qotadi va talabalarni real ish bozoriga tayyorlaydi” [Kelly, 2005, p. 102]. Demak, mehnat bozoridagi talab tarjimonlardan ko’p tarmoqli sohaga moslashuv, terminologik aniqlik, texnologik savodxonlik va madaniyatlararo vositachilik kompetensiyasini talab qilmoqda. Sohaviy yondashuv esa aynan shu ehtiyojlarni qondirishga qaratilgan zamonaviy lingvodidaktik yechimdir.

Sohaviy yondashuvning ikkinchi jihati axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivoji va tarjimon ishida roli bugungi raqamli transformatsiya davrida tarjima sohasi an’anaviy lingvistik faoliyatdan chiqib, texnologiyaga asoslangan kasbiy faoliyatga aylanganligi bilan izohlanadi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari tarjimon ishini tezlik, aniqlik va sifat nazorati bilan ta’minlashda hal qiluvchi o’rin tutadi. Ayniqsa, CAT vositalari (Computer-Assisted Translation Tools), terminologik bazalar va korpus lingvistikasi bilan ishlash sohaviy tarjimada strategik ahamiyatga ega. Bu borada Kanadalik olim Lynne Bowker shunday ta’kidlaydi: “Kompyuter yordamidagi tarjima texnologiyalari zamonaviy tarjimonning ish uslubini tubdan o’zgartirdi. CAT vositalari terminologik izchillik, matni segmentlash va tarjima xotirasi orqali yuqori sifatni ta’minlaydi” [Bowker, 2002, p. 15]. Shu sababli, zamonaviy tarjimon faqat til vositachisi emas, balki texnologik savodxon mutaxassis bo’lishi talab qilinadi.

Xulosa

Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko’rsatadiki, sohaviy tarjimada elektron resurslardan foydalanish zamonaviy tarjimon faoliyatining ajralmas qismiga aylangan. Raqamli texnologiyalar rivoji natijasida tarjima jarayoni an’anaviy usullardan chiqib, texnologik asoslangan kasbiy faoliyatga aylangan bo’lib, bu esa tarjimonlardan yangi turdagi kompetensiyalarni talab qilmoqda.

Xususan, CAT vositalari, terminologik bazalar va korpus lingvistikasi bilan ishlash ko’nikmalari tarjima sifatini oshirish, terminologik izchillikni ta’minlash hamda vaqt va resurslarni tejashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, zamonaviy mehnat bozori tarjimonidan faqat lingvistik bilimlarni emas, balki sohaviy bilimlar, texnologik savodxonlik va madaniyatlararo kompetensiyani ham talab qilmoqda.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, elektron resurslardan samarali foydalanish tarjimonning kasbiy raqobatbardoshligini oshiradi va uni global mehnat bozoriga moslashtiradi. Ayniqsa, yuqori terminologik aniqlik talab qilinadigan tibbiyot, texnika va huquq kabi sohalarda bu omil yanada muhim hisoblanadi.

Shuningdek, sohaviy yondashuv tarjima ta’limida nazariya va amaliyot o’rtasidagi uzviylikni ta’minlab, talabalarni real kasbiy faoliyatga tayyorlashda samarali vosita sifatida namoyon bo’ladi. Bu esa tarjima ta’limi tizimida innovatsion metodlar va texnologiyalarni keng joriy etish zarurligini ko’rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy tarjimon – bu faqat til vositachisi emas, balki texnologiyalarni puxta egallagan, terminologik aniqlikka ega va madaniyatlararo muloqotni samarali boshqara oladigan mutaxassisdir. Kelgusidagi tadqiqotlar tarjima jarayonida sun’iy intellekt va avtomatlashtirilgan tizimlarning rolini yanada chuqur o’rganishga qaratilishi maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yhati

1. Baker M. In Other Words: A Coursebook on Translation. – London: Routledge, 2011. – 366 p.
2. Bakirova, H.B. (2021). Terminological competence of the specialist in training vocabulary of specialty/Web of scientist: International scientific research journal.

3. Bakirova, H.B. (2022). The content of teaching foreign languages. Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching, 2, 91-94.
4. Bakirova, H.B., Usmanova, L.A., Djuraeva, N.B., & Saidvalieva, D.R. (2021). The role of terms of specialty in professionally oriented education. Journal of Hunan University (Natural sciences) Vol, 48.
5. Bowker L. Computer-Aided Translation Technology: A Practical Introduction. – Ottawa: University of Ottawa Press, 2002. – 185 p.
6. Dorothy Kelly K. A Handbook for Translator Trainers: A Guide to Reflective Practice. – Manchester: St. Jerome Publishing, 2005. – 276 p.
7. Hans Vermeer H. J. Skopos and Commission in Translational Action // Readings in Translation Theory. – Helsinki: Oy Finn Lectura Ab, 1989. – P. 173–187.
8. Maria Teresa Cabré M. Terminology: Theory, Methods and Applications. – Amsterdam: John Benjamins, 1999. – 248 p.
9. Michael Byram M. Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence. – Clevedon: Multilingual Matters, 1997. – 124 p.
10. Newmark P. A Textbook of Translation. – New York: Prentice Hall, 1988. – 292 p.
11. Risager K. Language and Culture Pedagogy: From a National to a Transnational Paradigm. – Clevedon: Multilingual Matters, 2006. – 284 p.